

JURISPRUDENCE

НОРМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЩОДО РОБОТОТЕХНІКИ ЯК ОСНОВА ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ РОБОТОТЕХНІКИ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Мачуський В.В.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри іноземних мов*

Тітова В.М.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
кандидат педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов*

Тітова О.С.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
кандидат економічних наук, доцент кафедри іноземних мов*

Мачуська І.Б.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права*

Мачуський В.В.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
старший викладач кафедри іноземних мов*

RULES OF CIVIL LAW REGARDING ROBOTICS AS THE BASIS OF EUROPEAN UNION LEGISLATION IN THE FIELD OF ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Machusky V.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University
candidate of legal sciences, associate professor of the department of foreign languages*

Titova V.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University
candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Foreign Languages*

Titova O.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of Foreign
Languages*

Machuska I.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University
doctor of legal sciences, Professor of the Department of Private Law*

Machusky V.

*Kyiv National Economic V. Hetman University
senior teacher of the department of foreign languages*

Анотація

У статті досліджується Норми цивільного права щодо робототехніки (Civil Law Rules on Robotics) з метою уточнення змісту та ролі Норм правового регулюванні штучного інтелекту в ЄС та вироблення пропозицій та рекомендацій для сумісності законодавства України в сфері штучного інтелекту з відповідним законодавством Європейського Союзу.

Зазначено, що розвиток штучного інтелекту як соціально значущого явища суттєво впливає на права людини, інтелектуальну власність, юридичну відповідальність та вимагає комплексного правового регулювання відносини між власниками штучного інтелекту, операторами штучного інтелекту та споживачами штучного інтелекту.

У статті проаналізовано дослідження українських та зарубіжних вчених з проблематики правових аспектів функціонування штучного інтелекту.

У статті підкреслюється, що рівень правового регулювання відносин у сфері штучного інтелекту в Україні є недостатнім, а іншомовні документи введені в український науковий обіг як джерела права штучного інтелекту ЄС залишаються недостатньо вивченими.

Зазначено, що законодавство ЄС, спрямоване на врегулювання відносин в сфері використання штучного інтелекту та має на меті зробити штучний інтелект безпечним, прозорим, доступним для відстеження, недискримінаційним та екологічно чистим.

У статті авторами встановлені загальні принципи регулювання штучного інтелекту, що базуються на положеннях відповідальності, прозорості, підзвітності та відображають внутрішньо європейські та універсальні гуманістичні цінності.

Доведено, доцільність встановлення норм цивільної відповідальності при застосуванні роботів: підхід суворої відповідальності та підхід до управління ризиками. Наголошено, що розвиток робототехніки та штучного інтелекту вплине на стан робочих місць та може створити нові проблеми щодо відповідальності.

Зроблено аналіз змісту положень Норм цивільного права щодо робототехніки та визначені: автономія робота як здатність приймати рішення та виконувати, а також підходи до цивільної відповідальності при застосуванні роботів (сувора відповідальності, підхід управління ризиками).

Abstract.

The article examines the Civil Law Rules on Robotics with the aim of clarifying the content and role of the Rules of Legal Regulation of Artificial Intelligence in the EU and developing proposals and recommendations for the compatibility of the legislation of Ukraine in the field of artificial intelligence with the relevant legislation of the European Union.

It is noted that the development of artificial intelligence as a socially significant phenomenon significantly affects human rights, intellectual property, legal responsibility and requires complex legal regulation of relations between owners of artificial intelligence, operators of artificial intelligence and consumers of artificial intelligence.

The article analyzes the research of Ukrainian and foreign scientists on the issues of legal aspects of the functioning of artificial intelligence.

The article emphasizes that the level of legal regulation of relations in the field of artificial intelligence in Ukraine is insufficient, and foreign language documents introduced into Ukrainian scientific circulation as sources of EU artificial intelligence law remain insufficiently studied.

It is noted that EU legislation aimed at regulating relations in the field of artificial intelligence and aims to make artificial intelligence safe, transparent, traceable, non-discriminatory and environmentally friendly.

In the article, the authors established general principles of regulation of artificial intelligence, which are based on provisions of responsibility, transparency, accountability and reflect intra-European and universal humanistic values.

The expediency of establishing norms of civil liability in the application of robots has been proven: the approach of strict liability and the approach to risk management. It was emphasized that the development of robotics and artificial intelligence will affect the state of workplaces and may create new liability issues.

An analysis of the content of the provisions of the Civil Law Norms regarding robotics was made and the following were determined: robot autonomy as the ability to make decisions and perform, as well as approaches to civil liability when using robots (strict liability, risk management approach).

Ключові слова: штучний інтелект, правове регулювання штучного інтелекту, норми цивільного права щодо робототехніки, відповідальність у сфері робототехніки, підхід до управління ризиками.

Keywords: artificial intelligence, legal regulation of artificial intelligence, rules of civil law regarding robotics, responsibility in the field of robotics, approach to risk management.

Постановка проблеми. Штучний інтелект (далі - ШІ) вийшов за межі простого комп'ютерного програмування і набув ознак соціального феномену. Трансформаційний потенціал штучного інтелекту дозволяє передбачити кардинальну зміну значної частини суспільних відносин у найближчому майбутньому.

Вже сьогодні стрімкий розвиток штучного інтелекту як соціально значущого явища суттєво впливає на права людини, інтелектуальну власність та юридичну відповідальність. Зміна способу життя та роботи великих верств населення найближчим часом призведе до появи штучних маркетологів, юристів, лікарів, вчителів, художників та інших і буде вимагати комплексного правового регулювання відносин між власниками штучного інтелекту, операторами штучного інтелекту та споживачами штучного інтелекту.

На даний момент законодавчі органи та уряди багатьох країн впровадили і продовжують впроваджувати спеціальні нормативні акти, спрямовані на

правове забезпечення використання штучного інтелекту. Беззаперечним лідером у формуванні правового ландшафту застосування ШІ є Європейський Союз.

Разом з тим, початок переговорів між ЄС та Україною про вступ України до Європейського Союзу об'єктивно викликають необхідність синхронізації законодавства ЄС та України в сфері штучного інтелекту.

Водночас рівень правового регулювання відносин у сфері штучного інтелекту в Україні є недостатнім, а іншомовні документи введені в український науковий обіг як джерела права штучного інтелекту ЄС залишаються недостатньо вивченими.

Звідси актуальним науково-практичним завданням є дослідження джерельної бази права штучного інтелекту ЄС, уточнення змісту та ролі джерел права штучного інтелекту в системі права ЄС, з метою вироблення пропозицій та рекомендацій для сумісності законодавства України в сфері штучного інтелекту з відповідним законодавством Європейського Союзу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Аналіз юридичної літератури дозволяє дійти висновку про значну кількість наукових праць українських та зарубіжних вчених, присвячених проблематиці правових аспектів функціонування штучного інтелекту. Серед дослідників проблем правового забезпечення штучного інтелекту можна виокремити таких вітчизняних вчених, як О. Баранов, А. Бежевець, С. Брайчевський, О. Грабовська, К. Ефремова, К. Ешли, Т. Каткова, О. Кармаза, Д. Колодін, С. Левмор К. Пашук, Д. Позова, О. Радутний, Н. Стефанишин, Г. Сурден, Т. Схаб-Бучинська, В. Топчій, С. Тимошенко, Б. Щербина та ін.

Метою статті є дослідження положень Норм цивільного права щодо робототехніки (Civil Law Rules on Robotics) [1], встановлених Резолюцією Європейського парламенту від 16 лютого 2017 року з рекомендаціями Комісії з норм цивільного права щодо робототехніки (2015/2103(INL) - (далі - Норми) як джерела правового регулювання штучного інтелекту в ЄС з метою уточнення змісту та ролі Норм в правовому регулюванні штучного інтелекту в ЄС.

Виклад основного матеріалу. В науковому обігу положення Норм висвітлюються вченими в залежності від предмета дослідження вчених, що утруднює комплексне сприйняття документа.

Так, Н.М. Стефанишин та Т.Я. Схаб-Бучинська зазначають, що Норми це документ, чи не єдиний у світі, у положеннях якого, хоч і поверхнево, але вирішуються певні питання у контексті визначення штучного інтелекту. Вчені підкреслюють, що відповідні положення лише поверхово вирішують низку питань у контексті штучного інтелекту, проте Європарламент у вказаному документі зазначив, що в майбутньому у спеціальних Рекомендаціях та висновках врегулюватимуться питання пов'язані з штучним інтелектом у правовому полі [2, с. 126].

В свою чергу, А.М. Бежевець вважає, що Норми безумовно можна вважати значним проривом, а може навіть і переворотом в суспільному усвідомленні місця та статусу робота на сучасному етапі розвитку людства [3, с. 63].

Д.Д. Позова, ґрунтовно аналізуючи положення Норм слушно вказує на те що, Норми не належать до актів обов'язкової юридичної сили та не закріплюють будь які права чи обов'язки, але служать свого роду маячками, висвітлюючи ті сфери, які потребують законодавчого регулювання на рівні ЄС [4, с. 119].

В цілому погоджуючись із висновками зазначених вчених, видається можливим зауважити таке.

Законодавство ЄС, спрямоване на врегулювання відносин в сфері використання ШІ має на меті зробити штучний інтелект безпечним, прозорим, доступним для відстеження, недискримінаційним та екологічно чистим.

Для запобігання завдання можливої шкоди системи штучного інтелекту повинні контролюватися людьми, а не засобами автоматизації. Недоліки законодавчої бази у сфері застосування ШІ ґрунтуються, переважно, на певній непередбачуваності

поведінки роботів, що потребує створення права майбутнього вже сьогодні.

Виходячи із самої назви Норм - "Про норми цивільного права щодо робототехніки" та вступу до цього нормативного акту є очевидним намір авторів даного акта лише закласти підвалини правового регулювання застосування роботів та штучного інтелекту в ЄС.

Норми не є джерелом права у з точки зору системи права ЄС. За своєю суттю Норми є Резолюцією Ради ЄС і як Резолюція, Норми виражають політичну волю Ради. Положення Норм є намірами, які у свою чергу, можуть бути і вже частково стали основою для права штучного інтелекту ЄС.

Так, у вступі Норм зазначено, що оскільки зараз, коли людство стоїть на порозі ери, коли все більш складні роботи, боти, андроїди та інші прояви штучного інтелекту («ШІ»), здається, готові розв'язати нову промислову революцію, яка, ймовірно, не залишить жоден прошарок суспільства недоторканим, для законодавчої влади життєво важливо враховувати його правові та етичні наслідки.

Згадуючи закони Аїзека Азімова та літературних персонажів як Франкенштейн, Пігмаліон і Голем, Норми встановили загальні принципи правового регулювання ШІ в ЄС та визначили два загальні майбутні підходи до цивільної відповідальності при застосуванні роботів.

Відповідно до положень Норм загальними принципами регулювання ШІ є:

1. Закони не можна перетворити на машинний код;

2. Правила, що регулюють ШІ повинні містити повинні орієнтуватись на такі принципи як, зокрема, відповідальність, прозорість і підзвітність, що відображають внутрішньоєвропейські та універсальні гуманістичні цінності, які характеризують внесок Європи в суспільство. Разом з тим, ці правила не повинні впливати на процес досліджень, інновацій та розробок у робототехніці;

3. Включення етичних принципів у правила та кодекси поведінки ЄС, які стосуються ШІ.

4. Цивільна відповідальність у сфері ШІ вимагає адаптації відповідно до досягнутого етапу розвитку робототехніки та штучного інтелекту.

Норми встановили також два загальні майбутні підходи до цивільної відповідальності при застосуванні роботів: підхід суворої відповідальності чи підхід до управління ризиками.

Суворі відповідальності вимагає лише доказу того, що збиток стався, і встановлення причинно-наслідкового зв'язку між шкідливим функціонуванням робота та збитком, якого зазнала постраждала сторона.

Підхід до управління ризиками зосереджується не на особі, «яка діяла недбало», як на індивідуальній відповідальності, а на особі, яка здатна за певних обставин мінімізувати ризики та впоратися з негативними наслідками. Тобто відповідальність має бути пропорційною фактичному рівню інструкцій, наданих роботу, та ступеню його автономності.

Норми також містять положення про те, що розвиток робототехніки та штучного інтелекту безпечно вплине на робочі місця, а відтак це може створити нові проблеми щодо відповідальності та усунути інші.

Норми окремо наголошують, що юридичну відповідальність у сфері застосування ШІ необхідно розглядати, як з точки зору бізнесу, так і з точки зору поведінки працівників.

Так, відповідальності присвячений окремий розділ Норм під назвою “Відповідальність” (Liability).

Положення вказаного розділу норм встановлюють, що юридична відповідальність, яка виникає через шкідливі дії робота, стає ключовим питанням у контексті здатності робота вчитися на досвіді та приймати квазі незалежні рішення як агент що взаємодіє зі своїм оточенням і здатний суттєво його змінювати.

У контексті відповідальності важливим положенням Норм є поняття автономії робота. Автономія робота визначається Нормами як здатність приймати рішення та виконувати їх у зовнішньому світі, незалежно від зовнішнього контролю чи впливу.

Звідси, чим більшу автономію мають роботи, тим менше їх можна вважати простими інструментами в руках інших учасників відносин по застосування ШІ (таких як виробник, оператор, власник, користувач тощо).

У широкому розумінні цивільної відповідальності роботів, Норми містять положення про те, що

1. Автономія роботів ставить питання про їх природу в світлі існуючих правових категорій у контексті необхідності створення нової категорії відповідальності. Виходячи із змісту Норм, така категорія відповідальності роботів повинна мати власні ознаки, принципи та особливості. Такий підхід може призвести до паралельного існування двох окремих видів юридичної відповідальності: відповідальність людей та відповідальність роботів.

2. Відповідно до чинної правової бази роботи не можуть нести відповідальність самі по собі за дії чи бездіяльність, які завдають шкоди третім сторонам.

3. Існуючі правила щодо відповідальності охоплюють випадки, коли причину дій або бездіяльності робота можна простежити до конкретного агента-людини, такого як виробник, оператор, власник або користувач, і коли цей агент міг передбачити та уникнути дій робота, які завдали шкоду.

4. Традиційних правил буде недостатньо для виникнення юридичної відповідальності за шкоду, заподіяну роботом, оскільки вони не дадуть можливості ідентифікувати сторону, відповідальну за надання компенсації, і вимагати, щоб сторона відшкодувати завдану нею шкоду.

5. Недоліки поточної законодавчої бази в сфері договірної відповідальності роботів роблять традиційні правила не застосовними, оскільки нові покоління роботів можуть бути оснащені адаптивними та навчальними здібностями, що передбачає певний ступінь непередбачуваності у їх поведінці.

У прикладному розумінні цивільної відповідальності роботів Норми містять положення про те, що:

1. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну роботами потребує правової визначеності;
2. Спільна діяльність людини та робота має базуватися передбачуваності та керованості;
3. Не може бути обмежений тип, розмір збитків, а також форми компенсації, які можуть бути запропоновані постраждалій стороні, лише на тій підставі, що шкоду завдано нелюдським агентом.

Разом з тим, положення Норм спрямовані також на регламентацію питань, що стосуються етики, права інтелектуальної власності та потоку даних, автономних транспортних засобів, безпілотників, медичних роботів та роботів по догляду.

Висновки.

Аналіз змісту положень Норм дозволяє дійти таких висновків:

1. Положення Норм є намірами і виражають політичну волю Ради ЄС та не містять юридичних норм обов'язкових для виконання.

2. Норми створили рамки для ЄС у сфері робототехніки і штучного інтелекту, визначивши які подальші дії можливі та бажані, ставши відправною точкою для розробки законодавства ЄС у сфері штучного інтелекту.

3. Норми визначили автономію робота як здатність приймати рішення та виконувати їх у зовнішньому світі, незалежно від зовнішнього контролю чи впливу.

4. Норми встановили два загальні майбутні підходи до цивільної відповідальності при застосуванні роботів: підхід суворої відповідальності та підхід управління ризиками.

5. Окремі положення Норм спрямовані на регламентацію питань, що стосуються етики, права інтелектуальної власності та потоку даних, автономних транспортних засобів, безпілотників, медичних роботів та роботів по догляду за людьми.

Список літератури

1. Civil Law Rules on Robotics. European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html
2. Стефанишин Н.М. та Т.Я. Схаб-Бучинська Т.Я. Штучний інтелект в системі об'єктів цивільних прав. «Аналітично-порівняльне правознавство». 2023. 3. С. 126-131. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/284590/278720>
3. Бежевець А.М. Правовий статус роботів: проблеми та перспективи визначення. Інформація і право. №1(28). 2019. С. 61-67. URL: https://ippi.org.ua/sites/default/files/9_11.pdf
4. Позова Д.Д. Перспективи правового регулювання штучного інтелекту за законодавством ЄС. Часопис цивілістики. Випуск 27. С. 119. URL: <http://clj.nuoua.od.ua/archive/27/25.pdf>